

TA'LIM JARAYONIDA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA O'QUVCHILARNING MUSTAQIL FIKRLASH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Shodiyeva Nasiba Rustamovna

Mustaqil tadqiqotchi (PhD),

“MEGA SCHOOL” o'quv markazi ingliz tili o'qituvchisi

E-mail: Nshodiyeva714@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17453069>

Аннотация

Mazkur tezisda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasining nazariy asoslari hamda o'quvchilarning mustaqil fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishda uning ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda shaxsni ta'lim jarayonining markaziga qo'yish, o'quvchi faolligini oshirish, tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan metodik yondashuvlar tahlil qilingan. Shuningdek, mustaqil fikrlash kompetensiyasining shakllanish bosqichlari, uni baholash mezonlari hamda interfaol metodlarning samaradorligi o'rganilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, shaxsga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalari o'quvchilarning intellektual faolligini, muammoni hal etish malakasini va o'z fikrini asosli ifodalash qobiliyatini kuchaytiradi.

Kalit so'zlar: shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, mustaqil fikrlash, kompetensiya, interfaol metodlar, ijodkorlik, o'quv jarayoni.

Abstract

This thesis explores the theoretical foundations of the learner-centered approach in education, with a focus on its impact on developing students' independent thinking competencies. The study analyzes the significance of the learner-centered approach in enhancing critical and creative thinking, problem-solving skills, and intellectual activity. The methodology involves examining interactive teaching methods, problem-based learning, and project-based teaching as effective tools for fostering independent thought. The results indicate that the use of learner-centered teaching technologies significantly enhances students' intellectual activity and their ability to express and justify their thoughts.

Keywords: learner-centered education, independent thinking, competency, interactive methods, creativity, educational process.

Аннотация

В данной диссертации исследуются теоретические основы концепции обучения, ориентированного на ученика, с акцентом на развитие компетенции самостоятельного мышления учащихся. В работе анализируется значимость данной концепции для улучшения критического и творческого мышления, навыков решения проблем и интеллектуальной активности. Методология включает исследование интерактивных методов обучения, обучения на основе проблем и проектного подхода как эффективных инструментов для развития независимого мышления. Результаты исследования показывают, что использование технологий обучения, ориентированных на ученика, значительно усиливает интеллектуальную активность студентов и их способность выражать и обосновывать свои мысли.

Ключевые слова: обучение, ориентированное на ученика, самостоятельное мышление, компетенция, интерактивные методы, креативность, образовательный процесс.

Kirish (Introduction)

Ta'lim jarayonining asosiy maqsadi — o'quvchilarni nafaqat bilim bilan ta'minlash, balki ularning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashish va muammoni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishdir. Shu nuqtai nazardan, an'anaviy o'qitish metodlari o'quvchini faqat passiv ravishda bilimlarni qabul qiluvchi subyekt sifatida ko'rishga qaratilgan bo'lsa, zamonaviy ta'lim yondashuvlari o'quvchini faol va o'z fikrini mustaqil ravishda shakllantiruvchi subyekt sifatida namoyon qiladi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi aynan shunday yondashuvni amalga oshirishga xizmat qiladi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim — bu o'quvchining qobiliyatlari, ehtiyojlari va qiziqishlari asosida ta'lim jarayonini tashkil etishdir. Ushbu yondashuvda o'quvchi ta'lim jarayonining markaziga qo'yilib, o'quv jarayonida faol ishtirok etadi. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchining mustaqil fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishga olib keladi. Mustaqil fikrlash, ya'ni o'quvchining o'z fikrini asosli tarzda ifodalash va tanqidiy tahlil qilish qobiliyati, bugungi kunda XXI asr ta'limining muhim kompetensiyasiga aylanib bormoqda. O'quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirishda interfaol ta'lim metodlari, muammo asosli ta'lim va loyiha asosida o'qitish metodlari samarali vosita bo'lishi mumkin. Bu metodlar o'quvchilarga nafaqat o'qilgan materialni o'zlashtirish, balki yangi bilimni o'zlashtirish, o'z fikrini yaratish va uni boshqa fikrlar bilan taqqoslash imkoniyatini beradi. Ushbu yondashuvlar orqali o'quvchilarda nafaqat bilim, balki shaxsiy fikrlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalari ham rivojlanadi.

Shu bilan birga, mustaqil fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishda o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi o'zaro hamkorlik muhim ahamiyatga ega. O'quvchi o'zining fikrini ifodalashda o'qituvchidan fikr olish, ma'lumot almashish orqali o'z bilimini chuqurlashtiradi va yangilaydi. Mustaqil fikrlashni shakllantirish jarayonida o'quvchi o'ziga xos izlanishlar olib borib, muammoni hal qilishda o'z bilim va ko'nikmalarini samarali qo'llay olishiga o'rgatish kerak. Shu nuqtada, ushbu dissertatsiyaning asosiy maqsadi shaxsga yo'naltirilgan ta'limning metodik vositalari asosida o'quvchilarning mustaqil fikrlash kompetensiyasini shakllantirishning samaradorligini o'rganishdir. Tadqiqotda bu jarayonda foydalaniladigan interfaol metodlar, muammoni hal etish yondoshuvlari va loyihaviy metodlar tahlil qilinadi. Shuningdek, o'quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirishning nazariy asoslari va amaliy mexanizmlari taqdim etiladi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology)

Ushbu tadqiqotning metodologik asosi sifatida sifatli tadqiqot yondashuvi tanlangan. Tadqiqotda interfaol metodlar, muammo asosli ta'lim va loyiha asosidagi ta'lim metodlari o'quvchilarda mustaqil fikrlash kompetensiyasini shakllantirishning samaradorligi nuqtai nazaridan sinovdan o'tkazildi. O'quvchilarning fikrlash jarayonlari, ta'lim metodlaridan foydalanish darajasi va mustaqil fikrlash kompetensiyasining shakllanishi quyidagi metodlar yordamida o'rganildi:

Eksperimentlar: Tadqiqotda tajriba-sinovlar o'tkazildi, bunda bir guruh o'quvchilarga interfaol metodlar, muammo asosli ta'lim va loyiha asosidagi ta'lim texnologiyalari yordamida darslar o'tilgan. Ikkinchi guruhda esa an'anaviy o'qitish usullari qo'llanilgan. Eksperimentlar davomida o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatining rivojlanishi kuzatildi va tahlil qilindi.

Intervyu va so'rovnomalar: Tadqiqotning ikkinchi metodologik asosi sifatida o'quvchilarning va o'qituvchilarning fikrlarini o'rganish uchun so'rovnoma va intervyu metodlari qo'llanildi. So'rovnoma yordamida o'quvchilarning darslarda ishlatilgan metodlarga nisbatan munosabati, mustaqil fikrlashga ta'sir ko'rsatadigan omillar va metodlarning samaradorligi o'rganildi.

Intervyular o'qituvchilarga o'quvchilarning mustaqil fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan ta'lim jarayonidagi tajribalari va fikrlarini olish maqsadida olib borildi.

Amaliy kuzatish: Tadqiqotda amaliy kuzatishlar orqali o'quvchilarning dars davomida o'z fikrlarini qanday ifodalashlari, mustaqil ravishda ishlashga qanday yondashuvlar qo'llashlari va o'zaro fikr almashishlarida qanday natijalar kuzatilganligi o'rganildi. O'quvchilarning fikrlarini, savollarni, bahslarni va ijodiy yondashuvlarini o'rganish uchun sinfda bevosita kuzatishlar amalga oshirildi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish: Tadqiqotda olingan natijalar statistik tahlil yordamida aniqlashtirildi. O'quvchilarning mustaqil fikrlash kompetensiyasining o'zgarish darajasi va o'qitish metodlariga bo'lgan munosabatlari ularning natijalariga qarab tahlil qilindi. Eksperimentdan olingan natijalar orqali o'quvchilarning intellektual faolligi va mustaqil fikrlash ko'nikmalarining shakllanishi taqqoslandi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results)

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim metodlari o'quvchilarning fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, muammolarni hal etish jarayonida mustaqil ishlash imkoniyati berilgan o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyati va ijodiy yondashuvi sezilarli darajada oshadi.

Tadqiqot davomida o'quvchilarning mustaqil fikrlash kompetensiyasining shakllanishi va ularning interfaol metodlar, muammo asosli ta'lim va loyiha asosidagi ta'lim metodlariga nisbatan yondashuvi tahlil qilindi. Eksperimentlar natijalari quyidagi jadvalda keltirilgan.

Jadval 1. O'quvchilarning mustaqil fikrlash kompetensiyasining o'zgarishi (Yillik natijalar)

Guruh	Dars metodlari	Mustaqil fikrlash ko'nikmalarining boshlang'ich darajasi (%)	Mustaqil fikrlash ko'nikmalarining oxirgi darajasi (%)	O'quvchilarning fikriga ko'ra metodlarning samaradorligi (%)
1-guruh	Interfaol metodlar	35%	80%	92%
2-guruh	Muammo asosli ta'lim	40%	75%	89%
3-guruh	Loyiha asosidagi ta'lim	42%	78%	85%
4-guruh	An'anaviy metodlar	30%	50%	65%

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, interfaol metodlar, muammo asosli ta'lim va loyiha asosidagi ta'lim metodlari o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Birinchi guruhda interfaol metodlar yordamida o'quvchilarning fikrlash kompetensiyasi 45% ga oshgan bo'lsa, an'anaviy metodlar bilan ishlovchi guruhda bu o'sish faqat 20%ni tashkil etgan. O'quvchilarning fikriga ko'ra, interfaol metodlar samaradorligi yuqori bo'lib, 92% o'quvchilar bu metodlarning ta'sirini ijobiy baholagan.

Tadqiqot davomida olingan natijalar, shaxsga yo'naltirilgan ta'limning metodik vositalari o'quvchilarning fikrlash faolligini va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini yanada kuchaytirishini ko'rsatdi. Interfaol metodlar va loyiha asosidagi ta'limning yuqori samaradorligi ta'lim jarayonida o'quvchilarga yaratgan imkoniyatlarni ta'kidlashga yordam beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim metodlari o'quvchilarning mustaqil fikrlash kompetensiyasini shakllantirishda samarali vosita bo'ladi. Interfaol metodlar, muammo asosli ta'lim va loyiha asosidagi ta'lim metodlarining har biri o'quvchilarning intellektual faolligini oshirishda o'ziga xos rol o'ynaydi.

Interfaol metodlar (debating, brainstorming, role-play) o'quvchilarga nafaqat bilimni o'zlashtirish, balki ularni tahlil qilish, muammoni hal qilish va o'z fikrini dalillar bilan asoslash imkonini beradi. Tadqiqotda interfaol metodlar yordamida o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalari 45% ga oshganligi kuzatildi. Bu metodning samaradorligini o'quvchilarning 92% i ijobiy baholadi. Bu shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning fikrlash jarayonlarida faollik va mustaqillikni oshirishda bu metodlar juda muhim ahamiyatga ega.

Muammo asosli ta'lim metodlari o'quvchilarga amaliy muammolarni hal qilishda mustaqil fikrlash va tanqidiy tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu metoddan foydalanish orqali o'quvchilar o'z bilimlarini real hayotdagi vaziyatlarga tatbiq qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Tadqiqotda muammo asosli ta'lim metodlari orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlash kompetensiyasi 35% ga oshdi. Bu metodning samaradorligi o'quvchilarning 89% tomonidan ijobiy baholandi.

Loyiha asosidagi ta'lim metodini qo'llash o'quvchilarga o'z bilimlarini jamoaviy ishlashda, loyiha ishlab chiqishda va uni taqdim etishda samarali qo'llash imkonini beradi. Bu metod nafaqat bilimni o'zlashtirish, balki ijodiy yondashuv va o'z fikrini guruhda himoya qilishni rivojlantiradi. Tadqiqotda loyiha asosidagi ta'lim metodlari orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalari 36% ga oshganligi aniqlandi.

Bundan tashqari, an'anaviy ta'lim metodlari (ma'ruza, tushuntirish) faqat o'quvchilarning bilish qobiliyatlarini oshiradi, lekin mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantirishda cheklangan imkoniyatlar yaratadi. Tadqiqot natijalari ko'rsatishicha, an'anaviy metodlar bilan o'qitilgan guruhda mustaqil fikrlash kompetensiyasining o'sish darajasi faqat 20% ni tashkil etdi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim metodlari o'quvchilarning mustaqil fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishga katta ta'sir ko'rsatadi. O'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish uchun interfaol metodlar va loyiha asosidagi ta'lim metodlaridan kengroq foydalanish zarur. Bu metodlar o'quvchilarning o'z fikrini asoslash, muammolarni hal qilish, yangi bilimlarni yaratish va o'zaro hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations)

Mazkur tadqiqotda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim metodlari asosida o'quvchilarning mustaqil fikrlash kompetensiyasini shakllantirishning samaradorligi o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, interfaol metodlar, muammo asosli ta'lim va loyiha asosidagi ta'lim metodlari o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Bu metodlar nafaqat o'quvchilarning bilish qobiliyatlarini oshirish, balki ularga o'z fikrlarini mustaqil ravishda ifodalash, muammolarni hal qilish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish imkonini beradi. Interfaol metodlar va loyiha asosidagi ta'limning yuqori samaradorligi o'quvchilarning fikrlash faolligini, ijodiy yondashuvni va tanqidiy tahlil qilish ko'nikmalarini kuchaytirganligi ko'rindi.

Tadqiqotda, ayniqsa, interfaol metodlarning samaradorligi o'quvchilar tomonidan ijobiy baholandi, ularning fikriga ko'ra, bu metodlar mustaqil fikrlashni rivojlantirishda eng samarali usul bo'lib xizmat qilgan. Tadqiqot davomida olingan natijalar, shuningdek, an'anaviy ta'lim metodlarining o'quvchilarning mustaqil fikrlashiga kam ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Bu metodlar faqat bilimlarni o'zlashtirishga yordam beradi, ammo o'quvchilarda tanqidiy fikrlash yoki ijodiy yondashuvni rivojlantirishda cheklangan imkoniyatlar yaratadi.

Shu asosda, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim metodlarini kengaytirish va o'quvchilarning mustaqil fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan metodlarni joriy etish zarur. Kelajakda o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga oid yanada kengroq ilmiy tadqiqotlar o'tkazish, shuningdek, o'quv jarayonini yangilash va takomillashtirish uchun yangi metodologiyalarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Tursunov J. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: O'zbekiston, 2021. – 230 b.
2. Ахунова Г.Н., Голиш Л.В., Файзуллаева Д.М. Педагогик технологияларни лойиҳалаштириш ва режалаштириш: Ўқув-услугий қўлланма. Замонавий таълим технология серияси. – Т.: “Иқтисодиёт” нашр., 2009. - 206 б.
3. Yusupov O. Linguo-social and cultural features of learning English //Theoretical & Applied Science. – 2021.
4. Yakubovich Y. O. Teaching translation through digital technologies //Hamkor konferensiyalar. – 2025. – Т. 1. – №. 14. – С. 9-12.
5. Yakubovich Y. O. Oliy ta'lim muassasalarida xorijiy tillarni o'rgatish va ularni takomillashtirish tendentsiyalari //O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti konferensiyalari. – 2025. – С. 6-9.
6. Хаккулов Н. К. Самарканд земля просветителей джадидов //Conferencea. – 2022. – С. 48-52.
7. Karimova N. M. et al. Pedagogical Conditions for Students to use Critical Thinking in the Development of Interethnic Communication //Journal of Survey in Fisheries Sciences. – 2023. – Т. 10. – №. 2S. – С. 4211-4219.
8. Babadjanova N., Eshonkulova S., Shodiyeva N. Using grammar as a factor to enhance practical parts of linguistics //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020. – Т. 8. – №. 11. – С. 185-189.
9. Babadjanova N., Eshonkulova S., Shodiyeva N. Using grammar as a factor to enhance practical parts of linguistics //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020. – Т. 8. – №. 11. – С. 185-189.
10. Shodiyeva N. STUDYING TRANSITION OF A SENTENCE SYNTACTIC FORMS IN TRADITIONAL LINGUISTICS //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 931-935.